

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN BILLFISHES

Teodoro Patrocinio Ibarrola
Iván Casañas Machín
Maria Lourdes Ramos Alonso
Jose Carlos Báez Barrionuevo

Financiado por
la Unión Europea

FEMPA | FONDO EUROPEO MARÍTIMO
DE PESCA Y ACUICULTURA

CLAVE ARTIFICIAL -MODIFICADA DE NAKAMURA I. (1983,1985)-

A. No existen aletas pélvicas, una única carena en el pedúnculo caudal, rostro forma una espada de sección oval- plana, escamas no visibles a ojo desnudo, cuerpo no comprimido lateralmente ***Xiphias gladius***

B. Aletas pélvicas desarrolladas, dos carenas en pedúnculo caudal, rostro forma una espada de sección circular, escamas visibles:

B.1.1. Aleta dorsal con forma de vela, de altura mucho mayor que la altura máxima del cuerpo, pélvicas muy largas con gran desarrollo de membrana, llegando casi hasta el ano, cuerpo fuertemente comprimido (**fig. 1**) ***Istiophorus platypterus***

B.2.1. Aleta dorsal de altura no superior a la altura máxima del cuerpo, perfil frontal muy elevado, cuerpo no comprimido a excepción de región caudal (fig. 2):

B.2.1.1. Pectorales rígidas, no plegables lateralmente al cuerpo..... ***Istiompax indica***

B.2.1.2. Pectorales rígidas, plegables lateralmente al cuerpo ***Makaira nigricans***

B.3.1. Aleta dorsal de altura igual o superior a la altura máxima del cuerpo, perfil frontal moderadamente elevado o recto, cuerpo moderada o muy comprimido lateralmente:

B.3.1.1. Aleta dorsal con un lóbulo inicial muy elevado (**fig. 3**), la altura decrece de modo abrupto, inicialmente a nivel de los radios 10-12 y posteriormente decrece en altura de modo gradual, lentamente hasta su límite de inserción posterior (**fig. 5, 6**), cuerpo moderadamente comprimido lateralmente. Rostro largo, superior a la longitud de la cabeza, (distancia mandíbula inferior-margen posterior del opérculo). Ano próximo a la inserción de la 1ª aleta anal. Perfil frontal moderadamente elevado (**fig.3**). Gónadas simétricas:

B.3.1.1.1. Apices del lóbulo de la 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y pectorales agudos, generalmente sin “dots” en 1ª aleta dorsal ***Kajikia audax***

B.3.1.1.2. Los ápices del lóbulo de la 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y pectorales redondeados, con “dots” en la dorsal. La distancia del ano a la inserción de la 1ª anal (AFA) equivale a la mitad o menos, aprox. de la altura de esta (AFH). Ratio (AFA/AFH)= 0.31-0.63. Radios branquiostegales cortos, 40-60% de la distancia preopérculo-opérculo..... ***Kajikia albida***

B.3.1.2. Aleta dorsal con un lóbulo inicial elevado (**fig. 4**), la altura decrece abrupta inicialmente, manteniéndose de altura aproximadamente constante en paralelo al dorso corporal, hasta decrecer progresivamente de modo rápido a nivel de la base de inserción de la 1ª aleta anal, (**fig.7,8 y 9**). Perfil frontal recto, (**fig.4**). Gónadas asimétricas:

B.3.1.2.1. Aletas pectorales muy cortas, menores o iguales a la mitad de las pélvicas. Rostro (espada), corto:

B.3.1.2.1.1. Rostro muy corto menor que la longitud de la cabeza (distancia mandíbula inferior-margen posterior opérculo), $<18\%$ LJFL (**fig.10**). El lóbulo anterior 1ª aleta dorsal agudo, segmento intermedio de la 1ª dorsal subigual en altura a la del cuerpo en la misma zona (**fig.9**). Cuerpo fuertemente comprimido lateralmente ***Tetrapturus angustirostris***

B.3.1.2.1.2. Rostro corto igual que la longitud de la cabeza, 18-20% de la LJFL (**fig.11**). lóbulo anterior 1ª dorsal redondeado (**fig.11 y 12**). Cuerpo comprimido lateralmente ***Tetrapturus belone***

B.3.1.2.2. Aletas pectorales largas de longitud subigual a las pélvicas, rostro largo, mayor que la longitud cefálica (mandíbula inferior-margen posterior opérculo) (**fig. 13**):

B.3.1.2.2.1. Extremo del lóbulo de las 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y los extremos de las pectorales truncados. Distancia (AFA) equivale a $1/2 - 3/4$ de la altura de la 1ª anal (AFH). Ratio (AFA/AFH)= 0.48-0.81. Escamas de la áreas dorsales y laterales a nivel inserción de la 1ª Anal, áreas 5 y 6 (**fig.15**) (Loose, et al., 2017) de base redondeada, anchas y con varios extremos (2-4) flexibles. Los radios branquiostegales son largos llegando los de mayor longitud muy próximos al margen posterior del opérculo (65- 80% de la distancia preopérculo-opérculo) o relación LJ-BB/LJ-OP valores (0.88-1.0) (**fig.16**) ***Tetrapturus georgii***

B.3.1.2.2.2. Extremo del lóbulo de las 1ª aleta dorsal , 1ª aleta anal y los extremos de las pectorales agudos. Distancia del ano al inicio de inserción de la 1ª anal (AFA) equivale aproximadamente a $3/4$ o más de la altura de esta ($3/4 \geq 1$). Ratio (AFA/AFH)= 0.60-1.58. Escamas de la regiones 5-6 (Loose et al., 2017) estrechas con varios extremos distales ***Tetrapturus pfluegeri***

Figuras:

(fig.1)

(fig.2)

(fig.3)

(fig.4)

(fig.5)

(fig.6)

(fig.7)

(fig.8)

(fig.9)

(fig.10)

(fig.11)

(fig.12)

(fig.13)

Esta especie ha sido recientemente transferida del género *Makaira* al género *Istiompax* Whitley, 1931, mono específico. La anatomía es muy similar a *Makaira*; un cuerpo fusiforme, levemente comprimido lateralmente, en mayor medida en su mitad posterior corporal. La coloración es muy similar a la de *Makaira*, pero sólo se puede observar un patrón vertical de bandas excepcionalmente. Las escamas de tipo acicular presentan mayoritariamente dos terminaciones en punta. *Istiompax* posee órganos para mantener la temperatura del cerebro y las estructuras implicadas en la visión a mayor temperatura que el medio (Block et al. 1992).

El dimorfismo sexual es acusado, los machos raramente exceden los 115 kg, mientras que las hembras alcanzan los 900 kg y tallas de 4.5 m. (Cyr et al., 1990). Este dimorfismo es debido a una mortalidad diferente por sexos (Sun et al., 2015).

Istiompax indica (Cuvier, 1832)

Aguja negra

 TL max: 465 cm

Especie altamente migratoria, con grandes desplazamientos transoceánicos, entre el Índico y el Pacífico, con presencia esporádica en aguas del Atlántico SW, aunque solo se reproduce en áreas del Pacífico W. Recientemente ha sido citada en el Mediterráneo como especie lessepiana (Michailidis, et al., 2021).

Es un depredador epipelágico, con mayores densidades en áreas próximas a masas de tierra, islas y arrecifes, siendo la clorofila-a el factor más determinante para su distribución en regiones más costeras (Hill et al. 2016), distribuido en un amplio rango de temperaturas (7.4-31.3 °C), con preferencia por 25-27°C, existiendo diferencias entre las clases de talla. Su rango de presas es muy amplio considerándose oportunista. Se han descrito migraciones verticales con dos patrones diferenciados y que presentan diferencias según la ontogenia. Presenta un patrón de inmersiones episódico, infrecuente, alcanzando profundidades de 600 metros habitualmente, de poca permanencia en la máxima profundidad alcanzada y perfil en "V", más frecuente en ejemplares de gran talla. Un patrón de migración vertical, que se inicia con el amanecer y se prolonga hasta el anochecer, en el que los ejemplares permanecen en profundidades superficiales (20 m aproximadamente) y realizan migraciones verticales entre 80-400 m, en repetidas ocasiones realizado por todas las clases de talla, aunque menos frecuente en los ejemplares pequeños, que realizan este patrón tanto de día como de noche, (Williams et al., 2017). Este patrón de inmersiones ("bounce-diving") ha sido estudiado en otros grandes pelágicos, generalmente restringidos a las horas con luz. Los estudios de contenidos estomacales, con especies mesopelágicas profundas, (*Sthenoteuthis oualaniensis*), muestran que alcanzan grandes profundidades en las inmersiones para alimentarse.

Las zonas de puesta son exclusivamente conocidas hasta la fecha en el Pacífico W, con agregaciones temporales de hembras en estados de madurez avanzados y larvas en Australia E y en las islas de Taiwán y Hainan. (Nakamura 1985, Domeier and Speare, 2012). Se han observado agregaciones estacionales sin carácter reproductivo, en diversas regiones del Pacífico W, Este de China, NW del Mar de Coral, Sulu sea, Célebes y Taiwán.

Recientes estudios por medio de marcadores genéticos nucleares (Williams, 2014; Williams et al., 2016), demuestran la existencia de tres poblaciones contemporáneas discretas diferenciadas genéticamente en el Indopacífico Central; SW Pacífico, Océano Índico E y en el Mar de China Sur, pese a la capacidad de dispersión de la especie con movimientos intra oceánicos y transecuatoriales (Ortiz et al., 2003), originados por la existencia de tres regiones de puesta discretas y la filopatria reproductiva de la especie.

Primera Aleta dorsal con una base muy larga, estando su parte de mayor altura a mitad del cuerpo. La distancia con la inserción de la segunda dorsal es muy pequeña. Presenta puntos redondeados de color azul ("dots")

La inserción de la segunda dorsal es posterior a la inserción de la segunda anal

Presentan dos carenas bien marcadas

Aletas Pélvicas extremadamente largas. Casi alcanzan el nivel de inserción de la primera anal, formadas por un radio espinoso y un número variable de radios blandos, con membrana desarrollada. Estas pélvicas pueden ocultarse en natación rápida en un surco pélvico

fao.org

El estatus taxonómico de las especies de este género ha estado bajo controversia durante largo tiempo. Nakamura (1985) considera dos especies válidas; *Istiophorus albicans* (Latreille, 1804) con distribución en el Atlántico e *Istiophorus platypterus* (Shaw, 1792), con distribución en el Indo-Pacífico, con la posible presencia ocasionalmente de esta última en el Atlántico SW. Se considera por convenio, a efectos estadísticos de capturas, la asignación de las capturas a una u otra especie en base a la posición del Cabo de Agujas en Sur África. Las diferencias morfológicas y merísticas establecidas para su identificación han estado en discusión, ya que se observa un solapamiento completo en la merística de las aletas, la validez de las diferencias en base a la longitud de las aletas pélvicas y longitud de la caudal (Morrow & Harbo, 1969), por otro lado las diferencias observadas en la morfología de las escamas tan solo se consideraban válidas en tallas inferiores a 90 cm LJFL.

Presentan un cuerpo muy comprimido lateralmente, con una primera dorsal extremadamente alta. Coloración del dorso azul intenso, plateado en flancos y parte ventral, patrón de coloración con bandas azules verticales en los flancos.

Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)

Pez vela del Indo-Pacífico

 TL max: 348 cm

Estudios de mDNA reflejan la existencia de dos clados, uno exclusivo del Atlántico y otro circumglobal. La existencia de estos clados es atribuida a un periodo de aislamiento durante las glaciaciones del Pleistoceno y un posterior flujo genético unidireccional del Indopacífico al Atlántico (Graves and McDowell, 1995). La comparación de los RFLP del mDNA de ejemplares del Pacífico (*I. platypterus*) del Atlántico (*I. albicans*), concluyen que pese a la divergencia interoceánica existente, no existe una diferenciación a nivel de especie (Graves and McDowell, 1995, Collette et al., 2006). Ante estos resultados diversos autores consideran una única especie válida, *I. platypterus*, (Graves and McDowell, 1995; McDowell, 2002; Collette et al., 2006; Ferrette et al., 2021, 2023), si bien algunos sugieren lo contrario (Betancur-R et al., 2013; Santini & Sorenson, 2013). Considerando como única especie válida *I. Platypterus*, presenta distribución circumglobal, tropical y subtropical, basándose en los datos de marcado y recaptura, está considerado como el istiophorido de distribución más costera y menos migradora, siendo más abundante y con mayor rango de distribución en las vertientes W de los continentes (Beardsley et al., 1972), donde se distribuyen las plataformas marinas más amplias. Pese a ser objeto de intensos programas de marcado y recaptura en el Atlántico W, con tasas de recaptura bajas (1.7), no se han constatado desplazamientos transatlánticos, sugiriendo falta de flujo entre las poblaciones del E-W Atlántico. El período marcado-recaptura más largo ha sido de 17,99 años.

Sus movimientos están asociados con la isoterma de 28°C (Ovichinnikov, 1966; Williams, 1970; Mather et al., 1974; Bayley and Prince, 1994; Vidairri-Sotelo et al., 1998), y parecen ser más restringidos, con posible filopatria y/o movimientos cíclicos anuales (Ortiz, et al., 2003; Lu et al., 2015; Madigan et al., 2021). Se han descrito áreas de reproducción discretas no solapadas, en los periodos estivales en el Atlántico W; Caribe, (Arocha and Marceno, 2006), Florida (Voss, 1953; Jolley, 1972, 1977; De Sylva and Breder, 1997; Richardson et al., 2009a,b) y SE Brasil (Arfelli and Amorin, 1981; Mourato, et al., 2009, 2014, 2018).

En el Atlántico NE se han encontrado adultos en estadio reproductivo en áreas de Senegal (Limouzy and Cavyre, 1981; Diouf, 1994) sin embargo no se han encontrado ni huevos ni juveniles. En el Indico y Pacífico se han descrito diversas áreas de reproducción, (Kume and Joseph, 1969; Leis et al., 1971; Eldrige and Wares, 1972; Chiang, et al., 2006a,b; Somvanshi and Varghese 2001; Cerdaneres-Ladrón de Guevara et al., 2013). En zonas subtropicales se considera una puesta estacional y en ecuatoriales que la reproducción se realiza a lo largo de todo el año aunque con máximos en las épocas estivales correspondientes.

Se han descrito en base a estudios en áreas geográficas concretas, dimorfismo sexual debido a diferentes tasas de crecimiento (Jolley Jr., 1972, Limouzy-Paris and McGowan, 1994, Martinez and Gonzalas, 1994) si bien existen trabajos con resultados contrarios, se considera que el posible dimorfismo sería menos acusado que en otras especies de istiophoridos.

Diversos trabajos genéticos evidencian una estructura poblacional, (McDowell, 2002; Ferrette et al., 2021) que diferencia cuatro poblaciones, Atlántico, Golfo de Arabia, Indo-Pacífico Oeste y Pacífico Este.

Primera dorsal con base larga de inserción desde el nivel del preopérculo hasta el inicio casi de la segunda anal, la altura máxima es mayor o igual a la altura máxima del cuerpo. Presenta un lóbulo elevado inicialmente, de ápice truncado o redondeado y disminuye en altura abruptamente a nivel del 12º radio, descendiendo posteriormente de modo gradual, con una altura en su desarrollo medio inferior a la mitad de la altura del cuerpo. Presenta de 38-46 radios y con un patrón de coloración con "dots" negros

Pedúnculo caudal comprimido lateral y dorso ventralmente con dos marcadas carenas

Los radios branquios- tegales (b) alcanzan entre el 40-60% de la distancia preopérculo (a) -margen posterior opérculo (c)

Línea lateral simple muy notoria, con una elevación curva sobre la pectoral

La segunda dorsal con 5-6 radios. Su inserción es ligeramente posterior a la de la segunda aleta anal

Las pectorales largas y anchas con sus extremos redondeados, plegables sobre el cuerpo y con 18-21 radios, son de longitud similar a las pélvicas

Ratio (AFA / AFH)
0.31-0.63/AFA \leq 1/2 AFH

La primera aleta anal con 12-17 radios, con su extremo ancho y redondeado

La segunda anal con forma y número de radios igual a la segunda dorsal

fao.org

Presentan el cuerpo comprimido lateralmente, perfil frontal elevado. Coloración azul oscuro dorsalmente, blanco plateado lateral y ventralmente. En ocasiones se puede distinguir un patrón de 15 o más bandas verticales blanquecinas. En hembras las gónadas son simétricas. Las diferencias en sex ratio por clase de talla, reflejan un posible dimorfismo sexual, con un patrón de crecimiento diferenciado en el que las hembras tienen un crecimiento más rápido y alcanzan tallas mayores (Mather et al., 1972; Nakamura, 1985; Arocha and Bárrios, 2009).

Kajikia albida (Poey, 1860)

Aguja blanca del Atlántico

Arocha and Bárrios, (2009) determinan dos áreas de reproducción muy próximas entre sí, al NE de Santo Domingo y NE de Puerto Rico, con los picos de reproducción en abril-mayo.

Especie pelágica altamente migratoria con distribución en el Atlántico tropical y templado, entre el 45°N y el 45°SW y el 35°SE, con preferencia por aguas de temperatura superficial de 24-29°C (registros esporádicos en el Mediterráneo). Datos de marcado y recaptura demuestran desplazamientos N-S cruzando el 5°N, considerado el límite de los stocks N Y S, así como movimientos trans-atlánticos (Scott et al., 1990; Jaen and Jaen, 1994; Ortiz et al., 2003). Estudios con marcado electrónico reflejan el 48% y 85% del tiempo en por profundidades de 0-10 m. y temperaturas de 24-29°C, respectivamente. (Horodysky et al., 2007). La distribución vertical está determinada por la temperatura ,más que por una preferencia de profundidad, (Brill and Lutcavage, 2001). Se han descrito dos patrones de inmersiones; uno con perfil en "U" alcanzando profundidades de 30-40 m y mayor permanencia, con periodos inter inmersión menores y un patrón en "V" alcanzando mayores profundidades 160-200 m, con menor permanencia y periodos inter-inmersión más prolongados. Las profundidades máximas alcanzadas son dependientes de la temperatura; 160 m mid Atlantic Bight; 199-210 m en Venezuela y Caribe.

Los resultados para el estudio de la estructura poblacional en base a diferentes marcadores genéticos en base a muestras obtenidas en tres áreas (Edmunds, 1972) y cuatro áreas (Graves and McDowell 2001, 2003,2006) no son contradictorias con la hipótesis de una única población con el suficiente flujo genético en todo su rango de distribución impidiendo divergencia genética, si bien Graves and McDowell (2006) concluyen que es posible que esta estructura exista y no sea detectable hasta la fecha por errores de muestreo o debido a las deficiencias de análisis estadístico por el insuficiente número de muestras.

La altura de la primera dorsal es de altura subigual o ligeramente mayor que la altura máxima del cuerpo, con 37-42, radios,. Ésta decrece abruptamente entorno al 10º radio y posteriormente de modo gradual hasta cerca de la inserción de la segunda dorsal. El extremo superior de la primera dorsal es agudo, no redondeado o truncado, su coloración es azul oscura y carece de "dots"

Línea lateral simple con marcada curvatura y elevación sobre la base de las pectorales

La segunda dorsal con 5-6 radios, se inserta ligeramente posterior al nivel de inserción de la segunda anal

El pedúnculo caudal claramente comprimido lateralmente y ligeramente dorso-ventralmente con dos carenas

Las aletas pectorales son plegables al cuerpo, tienen 18-22 radios y sus extremos son agudos

Las pélvicas son de longitud subigual o más cortas que las pectorales en individuos grandes y ligeramente más largas que éstas, en tallas pequeñas

La primera aleta anal con 18-22 radios, con su extremo agudo, no redondeado, su inserción es próxima al ano

La segunda anal con 5-6 radios

fao.org

Presentan un cuerpo muy comprimido lateralmente, con una primera dorsal extremadamente alta. Coloración del dorso azul intenso, plateado en flancos y parte ventral, patrón de coloración con bandas azules verticales en los flancos.

Kajikia audax (Philippi, 1887)

Marlín rayado

Kajikia audax es una especie pelágica con distribución en el Índico y Pacífico, con distribución tropical, subtropical y templada, con fuerte afinidad por temperaturas superficiales de 20-25°C (Howard and Ueyanagi, 1965), considerándose una de las especies de istiophoridos más afines a aguas templadas (Ueyanagi and Wares, 1975 esto determina que la distribución de densidades en el Pacífico Central sean menores entre los 20°N y 30°S, (Nakamura, 1974; Squire and Suzuki, 1990). Su distribución en el Índico se constata a mayores temperaturas. Se han reportado capturas esporádicas en el Atlántico SE (Sur África y Angola) (Talbot and Penrith 1962; Penrith and Cram 1974).

Esta especie no presenta diferencias en el ritmo de crecimiento entre sexos, (Kopf et al., 2005) aunque las hembras alcanzan mayores tallas, esta diferencia de talla es impulsado por la selección natural, incrementando la fecundidad con el incremento de talla (Blanckenhorn, 2000). Su crecimiento inicial es muy rápido (Melo-Barrera, et al., 2003), con una longevidad estimada de 10-12 años (Melo-Barrera, et al., 2003; Kopf et al., 2005) alcanzando tallas de más de 300 cm LJFL y 240 Kg. La talla de primera maduración 140-180 c, EFL (2-4 años) (Skillman and Yong 1976; Nakamura 1985; Kopf et al., 2005) en el Índico es menor que en el Pacífico (Koga, 1967; Pillai and Ueyanagi, 1978). Se han sugerido diferentes áreas de reproducción, cinco en el Pacífico, (Hanamoto, 1977; Nishikawa et al. 1978; Hyde et al., 2006; González-Armas et al., 1999,2006) y cinco en el Índico (Pillai and Ueyanagi, 1978).

Estudios de marcado constatan una gran capacidad de desplazamientos (Domeier, 2006; Holdsworth, Sippel, & Block, 2009; Ortiz et al., 2003; Sippel, et al, 2007), algunos autores consideran la existencia de filopatria respecto a zonas de reproducción (Bromhead et al., 2004; Domeier, 2006), con migraciones de patrón estacional. Conclusiones no compartidas por otros autores (Ortiz, et al., 2003). El marcado convencional no han documentado movimientos interoceánicos y solo 3 excepcionales transecuatoriales (Ortiz, et al., 2003; Bromhead et al., 2004). Resultados de marcado electrónico reflejan fidelidad temporal por ciertas áreas y patrones temporales de migración, Domeier, (2006), así como su preferencia por aguas superficiales (10 m), realizando inmersiones habitualmente de 40 m. y esporádicas de 40-100 m. (Domeier, et al., 2003).

Los estudios por medio de marcadores genéticos (McDowell & Graves, 2008; Purcell & Edmands, 2011), determinan al menos poblaciones genéticamente diferenciadas en el Pacífico. Posteriormente Mamoozadeh, et al., (2019) determina seis poblaciones diferenciadas genéticamente para la totalidad de su área de distribución; W Índico, E Índico, WS Pacífico, Pacífico E central y dos poblaciones para el Pacífico Norte. El mayor flujo genético entre estas poblaciones se produce bidireccionalmente entre las poblaciones del WS Pacífico con una de las poblaciones del Norte Pacífico (Taiwan, Japón,) y el Pacífico E Central, siendo la población del E Índico la más aislada.

El estatus taxonómico de las especies del género *Makaira* ha estado bajo controversia durante largo tiempo. Algunos autores consideraban como válida una única especie (*M. nigricans*), (Briggs 1960; Robins and de Syla 1960; Rivas 1975) sin embargo Nakamura (1985) considera la existencia dos especies válidas; *Makaira nigricans* con distribución en el Atlántico y *M. mazara*, con distribución en el Indo-Pacífico, si bien se consideraba la presencia de *M. mazara* en el Atlántico, especialmente en el Atlántico CW- SW, por migraciones via Cabo de Buena Esperanza, siendo *M. nigricans* exclusiva del Atlántico. Considerando las dos especies de *Makaira* como válidas, ambas especies presentan un cuerpo fusiforme ligeramente comprimido lateralmente, en mayor medida en su mitad posterior corporal.

Las diferencias morfológicas definidas para identificar las dos especies del género se basan principalmente en el patrón de la línea lateral y de la ornamentación de las escamas en tallas superiores a 170 cm (FJL) (Nakamura (1985). Los caracteres morfológicos y merísticos, (formulas de las aletas) establecidos para ambas especies se solapan entre las dos especies consideradas como válidas por este autor. El patrón de coloración en ambas especies es similar, azul muy oscuro - negro y los flancos y parte ventral blanca plateada. En ejemplares recientemente capturados se observan 15 bandas verticales azuladas formadas por barras y manchas circulares (dots) de color azul-cobalto, sin embargo este patrón de coloración no es siempre visible.

Makaira nigricans Lacepède, 1802

Aguja azul

Diversos estudio genéticos han determinado que *M.nigricans* y *M.mazara* constituyen una única especie, (Graves and McDowell, 1995; Buonaccorsi et al. 2001; Collette et al., 2006), considerando por prioridad, dada la fecha de su descripción, como válida *M. nigricans*, como una especie de distribución circumglobal, con distribución tropical y templada, generalmente vinculada a temperaturas no inferiores de 22°C. En el año 2014, la IOTC considera que en base a los estudios genéticos ambas especies deben ser reportadas como una única especie, *M.nigricans* (IOTC Secretariat, 2014). La estructura genética de *M. nigricans* revela a nivel del DNA mitocondrial la existencia de dos clados; uno exclusivo del Atlántico, otro con presencia en el Atlántico e Indico-Pacífico. Este patrón de cladogénesis, observado en otros grandes pelágicos es concordante con un aislamiento por vicarianza durante el Plio-Pleistoceno (3.3–2.8 Ma), con ciclos interglaciales, con temperaturas frías entre el Atlántico y el Indo Pacífico, (Peterson et al. 2020) y el restablecimiento posterior de flujo genético unidireccional (Chow et al. 2000; Buonaccorsi et al. 2001; Graves and McDowell 2003; Alvarado-Bremer et al. 2005; Durand et al. 2005), W-E favorecido por la corriente de aguas cálida y salina, hipotetizando que la corriente fría de Benguela y el afloramiento, dificulta la migración del Atlántico al Indico. Considerando como una única especie *M.nigricans* es una especie con movimientos transoceánicos, transequatoriales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, e interoceánicos, demostrados por estudios de marcado y recaptura (Ortiz et al. 2003, Orbesen et al., 2008). Si bien es una especie epipelágica que con preferencia por la zona eufótica (>50 m), realizan migraciones verticales diarias, permaneciendo durante la noche en aguas superficiales y durante el día inmersiones para alimentarse por debajo de la termoclina. (Holland et al. 1990; Block et al. 1992; Prince and Goodyear 2006; Goodyear et al. 2008; Chiang et al. 2015; Carlisle et al. 2017). Es una especie depredadora oportunista con una amplio rango de presas, (Nakamura 1985; Shimose et al. 2006, 2008, 2010). En base a la presencia en los contenidos estomacales de especies de carácter mesopelágico y la mayor diversidad de presas, Shimose et al. (2006), indican que los ejemplares de menor talla de *Makaira* realizan inmersiones más profundas que los ejemplares de talla grande. Al igual que todos los Istiophoridos *Makaira nigricans* presenta una endotermia craneal (Block et al. 1992), posee órganos para mantener la temperatura del cerebro y las estructuras implicadas en la visión a mayor temperatura que el medio esta endotermia craneal posibilita las migraciones de alimentación en aguas frías por debajo de la termoclina, sin disminuir su capacidad de depredación, (Tullis and Block, 1991, Block et al. 1992, Fritsches et al. 2003).

Howard and Ueyanagi (1965), Su et al. (2008), Chiang et al. (2015), Carlisle et al. (2017) han constatado migraciones estacionales. La temperatura y el oxígeno disponible en el medio son los factores que limitan la distribución vertical de la especie (Holland et al. 1990, Brill and Lutcavage 2001, Prince and Goodyear 2006, Chiang et al. 2015, Carlisle et al. 2017). Presentan dimorfismo sexual, Wilson et al., (1991), concluyen que este dimorfismo es debido a ratio de crecimiento diferente entre machos y hembras, alcanzando estas mayor tamaño, aunque ambos sexo tienen la misma longevidad (> 20 años).

Estudios sobre la estructura poblacional de *M. nigricans* en el Atlántico (Buonaccorsi et al., 2001; Chen et al., 2016; Graves and McDowell, 2003) y el Pacífico (Williams et al., 2020), han demostrado una elevada homogeneidad genética, consecuente con su alta capacidad migratoria, los resultados de marcado y recaptura, marcado electrónico y con los conocimientos del patrón reproductivo de la especie, con amplias zonas de reproducción, amplia y continua distribución en los océanos de larvas y falta de filopatria reproductiva.

La morfología es muy similar a la de otros *Tetrapturus*, especialmente *T. belone*. Cuerpo comprimido lateralmente. La coloración es azul oscura en el dorso, blanco plateado en los laterales y zonas ventrales, sin ningún patrón de manchas transversales ni "dots" en la primera dorsal, las escamas alargadas presenta en su margen distal 3-5 puntas.

Tetrapturus angustirostris Tanaka, 1915

Marlín trompa corta

 TL max: 230 cm

fishider.org

Es una especie epipelágica con distribución en los océanos Índico y Pacífico, con presencia ocasional conocida en el Atlántico SW CW. (Nakamura, 1985; De La Cruz-Agüero et al., 2019).

Su distribución vertical conocida en base a datos de las pesquerías, está muy restringida a los primeros 100 metros de la columna de agua (Boggs, 1992; Beverly et al., 2009; Watson and Bigelow, 2014). Estudios de marcado electrónico, Arostegui et al., (2019) corroboran esta distribución batimétrica, principalmente en profundidades inferiores a 100 m, con una preferencia por aguas de temperaturas de 24-26 °C. Durante el día permanece en superficie y durante la noche ocupa profundidades ligeramente mayores, efectuando inmersiones nocturnas, con un patrón opuesto a otros istiophoridos como la muy similar especie *T. belone* (Arostegui et al., 2018) y otros istiophoridos (Braun et al., 2015). Este patrón de comportamiento se refleja en las especies presa estudiadas, de carácter epipelágico (Shimose et al., 2010; Ménard et al., 2013) y mesopelágicas (Potier et al., 2007, 2011). Se alimenta durante el día en superficie y en las inmersiones nocturnas captura presas mesopelágicas.

Se considera una especie stenoterma, con un rango de variación de temperatura de su nicho de 2°C respecto a la temperatura superficial, un nicho térmico mucho más restringido que otros istiophoridos (Kerstetter et al., 2009; Arostegui et al., 2018, 2025), probablemente por un menor desarrollo de mecanismos de endotermia craneal (Block, 1986), menor inercia térmica por su menor tamaño (Williams et al., 2017) y menor eficiencia en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con el descenso de la temperatura (Weber et al., 2010).

Se considera una especie migratoria con fidelidad por determinadas áreas pero no se ha observado hasta la fecha un inequívoco patrón estacional en sus desplazamientos, (Arostegui et al., 2024). En base a la distribución conocida de ejemplares sexualmente maduros (Ueyanagi, 1962; Okamoto and Bayliff, 2003), huevos (Hyde et al., 2005) y larvas (Howard and Ueyanagi, 1965; Matsumoto and Kazama, 1974; Nishikawa et al., 1985) en latitudes subtropicales más que en aguas ecuatoriales y la falta de datos de marcado y recaptura que reflejen movimientos transecuatoriales, Arostegui et al., (2024) consideran que no existe panmixia en el Pacífico y la posible existencia en el Pacífico de dos stocks N y S, con un límite propuesto en el 5° N.

fao.org

Presenta un cuerpo comprimido lateralmente, con coloración azul oscura dorsalmente, blanco plateado lateral y ventralmente. No se han observado patrones transversales de coloración en el cuerpo ni "dots" en la dorsal. Las escamas presentan en su margen distal 3-5 puntas.

Tetrapturus belone Rafinesque, 1810

Marlín del Mediterráneo

Especie epipelágica con distribución en el Mediterráneo, (Akyol, et al., 2013; Di Natale, et al., 2005; Nakamura, 1985). si bien es posible su presencia en áreas próximas del Atlántico NE, su distribución en el Mediterráneo, presenta sus mayor densidades en el Mediterráneo Central en aguas de Sicilia y el Thyrreno, si bien en los últimos años se han aumentado los registros en el en el Mediterráneo oriental., (Akyol, 2020; Dulcic and Soldo, 2004; Saad et al., 2023) así como un incremento de sus capturas, Collette et al. (2023).

Preferencia por las aguas superficiales, permaneciendo a profundidades menores de 30 m. el 93 % del tiempo a temperaturas de 24-26°C. Patrón bimodal durante el día con fases de reposo en superficie e inmersiones a profundidades máximas de 84 m. y permaneciendo en superficie durante la noche (Arostegui, et al., 2019). Durante el otoño y el invierno, consecuente con el descenso de la termoclina (Houpert et al., 2015), se han observado descensos a mayores profundidades, superiores a 200m con máximos a 322 m. (Malara et al., 2024).

Su capacidad de endotermia craneal común a todos los istiophoridos (Block et al., 1992) está menos desarrollada (Block, 1986) lo que unido a su menor tamaño corporal con menor inercia térmica, podrían restringir su nicho térmico (Williams et al., 2017).

El estrecho de Mesina y áreas próximas son zonas de alimentación y reproducción (Spartà, 1960; Cavaliere, 1962; Potoschi, 2000). Su alimentación se basa en especies epipelagicas de peces y cefalópodos (Castriota et al., 2008; Romeo et al., 2009, 2012) así como plancton gelatinoso (Cardona et al., 2012)

Presenta un cuerpo comprimido lateralmente, con coloración muy similar la de otras especies, Beerkincher et al., (2008), describen la existencia ocasional del patrón transversal de barras similar al observado en *K.albida*, si bien remarcan la inexistencia de los "dots" en la dorsal, aunque no se considera un rasgo válido para una identificación positiva, ya que se han observado especímenes de *K.albida* que carecen de estos "dots".

Los valores meríticos y morfológicos de esta especie se solapan con otras especies similares del Atlántico, algunos de ellos presentan cierta variabilidad intraespecífica, como la morfología de los extremos de las aletas dorsal y primera anal. Beerkincher et al., (2008) consideran que las diferencias de algunos valores morfométricos obtenidos para esta especie por ellos mismos y Robins (1974), pueden reflejar diferencias entre los especímenes del Atlántico E y W, o ser efecto del escaso número de ejemplares estudiados este último. Beerkincher et al., (2008) consideran la posición del ano respecto a la primera dorsal y la morfología de las escamas como los dos rasgos más válidos para la identificación.

Tetrapturus georgii Lowe, 1841

Marlín peto

Su distribución conocida es amplia en el Atlántico y el Mediterráneo, si bien sus límites meridionales en el Atlántico SE no son bien conocidos.

Especie cuya validez taxonómica ha sido recientemente confirmada. La primera referencia a esta especie (Lowe, 1840) es muy somera, no una completa descripción, simplemente reflejando las diferencias en cuanto a la mayor longitud de sus aletas pectorales respecto a *T. belone*, la procedencia del único ejemplar observado (Madeira) y la singularidad de sus escamas. Las posteriores referencias (Lowe, 1841, 1849) son referencias basadas exclusivamente en lo ya referenciado sin aportar más datos. Robins (1974) realiza una descripción detallada basada en cuatro especímenes, capturados en 1961, (como *T. georgei*). Shivji et al., (2006) establecen su validez en base a caracteres morfológicos y genéticos. Beerkincher et al., (2008) realizan una revisión morfológica y de su distribución, posteriormente se han publicado estudios sobre su distribución en base a estudios genéticos (Bernard et al., 2012), nuevos aportes a su distribución (Arocha and Ortiz, 2006). La falta de una correcta identificación de esta especie puede tener efecto la tanto en el conocimiento de su población como en los procesos de evaluación de otras con la que es simpátrida como *K. albidus* (Arocha and Silva, 2011; Bernard et al., 2012). Datos sobre la estimación de talla de primera maduración, fecundidad y posibles áreas de reproducción son publicados por Salcedo-Bojórquez and Arneguin-Sanchez (2011), posteriormente Freese et al., (2025), identifican morfológica y genéticamente huevos y larvas en el área del mar de Sargazos.

La distancia del ano al inicio de la primera anal, (AFA) es mayor de la mitad de la altura máxima de la aleta anal (AFH). La relación (AFA/AFH) tiene valores de 0.48-0.81, es decir que la distancia es equivalente a la mitad o 3/4 partes aproximadamente de la altura, estos valores enmiendan los valores dados en la descripción de Robins (1974). Sin embargo dada la posibilidad de aletas deterioradas o que presente malformaciones, es preferible contemplar la distancia AFA respecto a la longitud total (LJFL), rango de valores 5.4-7.8 %. Los radios branquiostegales se prolongan posteriormente, mucho más que *K. albidus*, llegando cerca del nivel del margen posterior del opérculo. La morfología de las escamas es distintiva en esta especie, el margen de inserción, su base es amplia y redondeada, muy diferente a la base recta cuadrangular de las otras especies más semejantes y presentan 2-3 puntas diferenciadas, desiguales y en ocasiones una sola, existen diferencias morfológicas de las escamas entre diferentes regiones corporales, pero el carácter redondeado de la base de inserción es común a todas, (Loose et al., 2017). Las escamas son largadas con una ratio longitud/ancho máximo menor que en *K. albidus* y *T. pfluegeri* que tienen escamas notablemente más estrechas.

fao.org

Presentan un cuerpo comprimido lateralmente, con una altura del cuerpo reducida. La coloración es azul oscura dorsalmente, blanco paleteado lateral y ventralmente. La aleta dorsal azul oscura sin patrones de "dots". Las escamas son alargadas con margen posterior con 2-5 puntas. En hembras las gónadas son asimétricas, en forma de "Y".

Tetrapturus pfluegeri Robins and de Sylva, 1963

Aguja picuda

Océano Atlántico

Especie epipelágica, migrador de amplia distribución en el Atlántico NW desde George Bank en el Atlántico NW, Golfo de Méjico, Caribe, en el Atlántico NE hasta Sur África, (Robins, 1974; Nakamura, 1985). Existe cierta controversia con los registros históricos (Ueyenagui et al., 1970) de la flota japonesa de esta especie en aguas de Madeira y Azores, Robins (1974) considera que podrían ser en gran parte *T.georgii*.

Datos obtenidos por medio de marcado electrónico (Kerstetler et al., 2009) muestran un rango térmico de nicho muy restringido, ocupando el 97% del tiempo aguas entre 22-26°C. Con un débil patrón bimodal de ocupación de profundidades diurno-nocturno, en el que durante la noche realiza inmersiones, no superiores a 175 m. Este comportamiento es de alimentación capturando durante la noche especies presa de carácter mesopelágico que ascienden en la columna de agua. Se alimenta tanto en superficie (Junior et al., 2004; Cherel et al., 2007) como en profundidades algo mayores (Junior et al., 2004; Satoh et al., 2004; Goodyear et al., 2008).

Su estrecho rango térmico y la ocupación de aguas someras con inmersiones poco profundas, estaría relacionado con el menor desarrollo de los mecanismos de endotermia en el género *Tetrapturus*, respecto a otros istiophoridos (Block, 1986).

Se considera que es una especie que se reproduce alejada de la costa, durante el invierno, en base a la observación de gónadas con signos de atresia en primavera y las frecuencias de hembras maduras, (Robins 1975; de Sylva and Breder, 1997). Arocha et al.(2007), analizando IG, frecuencias de tallas, sex ratio y densidades determinan una zona de reproducción en el Caribe venezolano en los meses de mayo-agosto, de Sylva and Breder (1997) consideran por la presencia de larvas una zona de reproducción en el Mid Atlantic Ridge en los meses de diciembre-febrero. En estos trabajos las hembras maduras sexualmente se observan en un rango de talla de 155-175 cm (LJFL).

Única especie de la familia Xiphiidae. Cuerpo fusiforme, no comprimido lateralmente. La mandíbula superior forma una espada característica de sección oval-plana, a diferencia de las especies de istiophoridos que la presentan de sección. Los adultos presentan dos aletas dorsales muy separadas siendo la segunda muy pequeña.

Los ejemplares adultos carecen de línea lateral visible y escamas, en ejemplares de menos de un metro de LJFL, es posible observar línea lateral y escamas con una punta terminal. La coloración es muy variable, las zonas dorsales de coloración oscura, marrón y lateral y ventralmente más claras. La vejiga natatoria es simple y continua, no conformada por diversas cámaras fusionadas como en los istiophoridos.

Durante la ontogenia se producen grandes cambios en su anatomía, muy notables a nivel de las aletas, principalmente la dorsal, caudal y en la estructura de la mandíbula inferior y la dentición. En ejemplares muy pequeños, la aleta dorsal es larga y continua, reduciéndose su base de inserción progresivamente desde su parte posterior. En ejemplares de tallas inferiores a 90 cm LJFL, se puede observar vestigios de esta mayor base de inserción de la aleta dorsal.

Xiphias gladius Linnaeus, 1758

Pez espada

Distribución cosmopolita, de hábitat epi y mesopelágica, con una amplio rango térmico (5°-27°C) y un rango óptimo de 18-22°C, (Nakamura, 1987). Tiene una gran capacidad endotérmica (Carey,1982) que conjuntamente con otras adaptaciones le permite realizar inmersiones profundas utilizando recursos tróficos mesopelágicos. Se ha descrito un comportamiento en aguas superficiales, con fases de reposo en superficie que se interpretan como un comportamiento de reposo para recuperarse térmicamente y/o del déficit de oxígeno en las inmersiones en aguas profundas, una fase de permanencia en la capa de mezcla y otras fases de reposo bajo la termoclina, (Carey and Robison,1981; Logan, et al., 2021). Las migraciones verticales se realizan durante los periodos nocturnas, para alimentarse de presas durante las migraciones verticales de estas, Loefer et al. (2007), alcanzando profundidades de más de 600 m., (incluso 1600 m). (Braun et al., 2019).

- Alvarado-Bremer, J. R., J. Viñas, J. Mejuto, B. Ely and C. Pla. 2005. Comparative phylogeography of Atlantic bluefin tuna and swordfish: the combined effects of vicariance, secondary contact, introgression, and population expansion on the regional phylogenies of two highly migratory pelagic fishes. *Mol. Phylogenet. Evol.* 36: 169-187.
- Akyol, O. (2020). Additional record of Mediterranean spearfish, *Tetrapturus belone* Rafinesque 1810 (Istiophoridae) from Izmir Bay (northern Aegean Sea). *COMU. J. Mar. Sci. Fish.* 3, 146–148. doi: 10.46384/jmsf.814214.
- Arocha, F., Ortiz, M., 2006. Roundscale spearfish. ICCAT Manual. Chapter 2.1.8.4. Available from: http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Manual/CH2/2_1_8_4_SPG_ENG.pdf.
- Arocha, F., Barrios, A., Lee, D.W., 2007. Spatial-temporal distribution, sex ratio at size and gonad index of white marlin (*Tetrapturus albidus*) and longbill spearfish (*Tetrapturus pfluegeri*) in the Western Central Atlantic during the period of 2002-2005. *Coll. Vol. Sci. Pap. ICCAT.* 60, 1746-1756.
- Arocha, F. and A. Bárrios. 2009. Sex ratios, spawning seasonality, sexual maturity, and fecundity of white marlin (*Tetrapturus albidus*) from the western central Atlantic. *Fisheries research* 95: 98-111
- Arocha, F., Silva, J., 2011. Proportion of *Tetrapturus georgii* (SPG) with respect to *T. albidus* (WHM) in the Venezuelan pelagic longline catch in the western Caribbean Sea and adjacent Atlantic waters during 2002–2007. *Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT* 66, 1787–1793.
- Arostegui, M., Braun, C., Gaube, P., 2018. Movement and thermal niche of the first satellite-tagged Mediterranean spearfish (*Tetrapturus belone*). *Fish. Oceanogr.* <https://doi.org/10.1111/fog.12413>
- Arostegui, M. C., Gaube, P., and Braun, C. D. (2019). Movement ecology and stenothermy of satellite-tagged shortbill spearfish (*Tetrapturus angustirostris*). *Fish. Res.* 215, 21–26. doi: 10.1016/j.fishres.2019.03.005.
- Arostegui, M. C., Gaube, P., Vo, A., Thorrold, S.R and Braun, C. D. 2025. Argos satellite transmitters enable billfish research at fine scales. *ICES Journal of Marine Science*, 2025, Vol. 82, Issue 1, fsaf001. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaf001>.
- Bayley, R.E. and Prince, E.D. 1994, Billfish tag-recapture rates in the western Atlantic and the ICCAT billfish tagging program. *Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT*, 42: 362-368.
- Beardsley, G.L. Jr., N.R. Merrett, and W.J. Richards. 1972. Synopsis of the biology of the sailfish, *Istiophorus platypterus* (Shaw and Nodder, 1792). *Proceedings of the International Billfish Symposium*. Richard S. Shomura and Francis Williams (ed). pp 95-120 NOAA Tech. Rep. NMFS SSRF-675.
- Beerkircher LR, Lee DW, Hinteregger GF (2008) Roundscale spearfish *Tetrapturus georgii*: updated morphology, distribution, and relative abundance in the western North Atlantic. NOAA Tech Memo NMFS 571, National Technical Information Service, Alexandria, VA.
- Beerkircher, L., Arocha, F., Barse, A., Prince, E., Restrepo, V., Serafy, J., & Shivji, M. (2009). Effects of species misidentification on population assessment of overfished white marlin *Tetrapturus albidus* and roundscale spearfish *T. georgii*. *Endangered Species Research*, 9, 81–90.
- Bernard, A. M., Shivji, M. S., Domingues, R. R., Hazin, F. H. V., deAmorim, A. F., Domingo, A., Arocha, F., Prince, E. D., Hoolihan, J. P., & Hilsdorf, A. W. S. (2013). Broad geographic distribution of roundscale spearfish (*Tetrapturus georgii*) (Teleostei, Istiophoridae) in the Atlantic revealed by DNA analysis: Implications for white marlin and round-scale spearfish management. *Fisheries Research*, 139, 93–97.
- Beverly, S., Curran, D., Musyl, M., Molony, B., 2009. Effects of eliminating shallow hooks from tuna longline sets on target and non-target species in the Hawaii-based pelagic tuna fishery. *Fish. Res.* 96, 281–288.
- Blanckenhorn, W. U. 2000: The evolution of body size: what keeps organisms small? *Q. Rev. Biol.* 75,385—407.
- Block, B., 1986. Structure of the brain and eye heater tissue in marlins, sailfish, and spearfishes. *J. Morphol.* 190, 169–189.
- Block, B., D. Booth, and F. Carey. 1992. Depth and temperature of the blue marlin, *Makaira nigricans*, observed by acoustic telemetry. *Marine Biology* 114:175-183.
- Boggs, C.H., 1992. Depth, capture time, and hooked longevity of longline-caught pelagic fish: timing bites of fish with chips. *Fish. Bull.* 90 (4), 642–658.
- Braun, C.D., Kaplan, M.B., Horodysky, A.Z., Llopiz, J.K., 2015. Satellite telemetry reveals physical processes driving billfish behavior. *Anim. Biotelemetry* 3, 2.
- Braun, C. D., Gaube, P., Afonso, P., Fontes, J., Skomal, G. B., & Thorrold, S. R. (2019). Assimilating electronic tagging, oceanographic modelling, and fisheries data to estimate movements and connectivity of swordfish in the North Atlantic. *ICES Journal of Marine Science*, 76, 2305–2317.
- Briggs, J.C., 1960. Fishes of worldwide (circumtropical) distribution. *Copeia*, 1960(3):171-80.
- Brill, R. W. 1996. Selective advantages conferred by the high performance physiology of tunas, billfishes, and dolphin fish. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology* 113:3-15.
- Brill, R.W. and Lutcavage, M.E. (2001) Understanding environmental influences on movements and depth distributions of tunas and billfishes can significantly improve population assessments. *American Fisheries Society Symposium*, 25, 179-198.
- Bromhead, D., Pepperell, J., Wise, B., & Findlay, J. (2004). *Striped marlin: Biology and fisheries*. Canberra, Australia: Bureau of Rural Sciences.
- Buonaccorsi, V., J. McDowell, and J. Graves. 2001. Reconciling patterns of inter-ocean molecular variance from four classes of molecular markers in blue marlin (*Makaira nigricans*). *Molecular Ecology* 10:1179-1196.
- Castriota, L., Finao, M.G., Campagnuolo, S., Romeo, T., Potoschi, A and F. Analoro. 2008. Diet of the *Tetrapturus belone* (Istiophoridae) in Central Mediterranean Sea. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 2008, 88(1), 183–187. doi:10.1017/S0025315408000106.

- Carey, F. G. (1982). A brain heater in the swordfish. *Science*, 216, 1327–1329.
- Carey, F. G., & Robison, B. H. (1981). Daily patterns in the activities of swordfish, *Xiphias gladius*, observed by acoustic telemetry. *Fishery Bulletin*, 79, 277–292.
- Carlisle, A. B., R. E. Kochevar, M. C. Arostegui, J. E. Ganong, M. Castleton, J. Schratwieser, and B. A. Block. 2017. Influence of temperature and oxygen on the distribution of blue marlin (*Makaira nigricans*) in the Central Pacific. *Fisheries Oceanography* 26:34-48.
- Cavaliere A. (1962) Notizie su biologia e pesca di *Tetrapturus belone* Raf., cenni sull'adulto e descrizione di un suo rarissimo stadio giovanile. *Bollettino di Pesca e Idrobiologia* 15, 171–176.
- Cherel, Y., R. Sabatié, M. Potier, F. Marsac, and F. Ménard. 2007. New information from fish diets on the importance of glassy flying squid (*Hyaloteuthis pelagica*) (Teuthoidea: Ommastrephidae) in the epipelagic community of the tropical Atlantic Ocean. *Fish. Bull.* 105: 147–152.
- Chiang, W.C., Musyl, M.K., Sun, C.L., Di Nardo, G., Hung, H.M., Lin, H.C., Chen, S.C., Yeh, S.Z., Chen, W.Y., Kuo, C.L. 2015. Seasonal movements and diving behavior of black marlin (*Istiompax indica*) in the Northwestern Pacific Ocean. *Fish. Res.*, 166, pp. 92-102 <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.10.023>.
- Chow, S., H. Okamoto, N. Miyabe, K. Hiramatsu & N. Barut, 2000. Genetic divergence between Atlantic and Indo-Pacific stocks of bigeye tuna (*Thunnus obesus*) and admixture around South Africa. *Molecular Ecology* 9: 221–227.
- Collette BB, McDowell JR, Graves JE. 2006. Phylogeny of recent billfishes (Xiphiidae). *Bull Mar Sci* 79:455–468
- Collette, B. B., Di Natale, A., Graves, J., Pohl, B., and Schratwieser, J. (2023). *Tetrapturus belone*. The IUCN red List of Threatened Species 2023. e.T170334A204737590. doi: 10.2305/IUCN.UK.2023-1.RLTS.T170334A204737590.en
- Cyr, E. 1990. Age, growth, and reproduction of blue marlin and black marlin from the Indian Ocean. Planning the future of billfishes. Research and management in the 90s and beyond.
- Davie, P. S. 1990. Pacific marlins: anatomy and physiology. Palmerston North, N.Z. : Dept. of Physiology and Anatomy, Massey University.
- De La Cruz-Agüero, J., González-Armas, R., García-Rodríguez, F.J. and V.M. Cota-Gómez. 2019. First record of a specimen of the shortbill spearfish *Tetrapturus angustirostris*, Tanaka, 1915 in the Pacific Coast of Mexico. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 47(4): 677-683, 2019 DOI: 10.3856/vol47-issue4-fulltext-9.
- De Sylva, D., Breder, P.R., 1997. Reproduction, gonad histology and spawning cycles of North Atlantic billfishes (Istiophoridae). *Bull. Mar. Sci.* 60, 668–697.
- Di Natale, A., Celona, A., and Mangano, A. (2005). A series of catch records by the harpoon fishery in the Strait of Messina from 1976 to 2003. *ICCAT. Coll. Vol. Sci. Pap.* 58, 1348–1359.
- Domeier, M. (2006). An analysis of Pacific striped marlin (*Tetrapturus audax*) horizontal movement patterns using pop-up satellite archival tags. *Bulletin of Marine Science*, 79, 811–825
- Domeier, M.L., Colin P.L., Donaldson T.J., Heyman W.D., Pet J.S., et al. (2002) Transforming coral reef conservation: reef fish spawning aggregations component. Spawning Aggregation Working Group Report. 2002 April 22. Hawaii: The Nature Conservancy. 85 p. Available: http://www.reefresilience.org/pdf/TransformingReefCons_SAs_2002.pdf.
- Domeier, M. L., and P. Speare. 2012. Dispersal of adult black marlin (*Istiompax indica*) from a Great Barrier Reef spawning aggregation. *PLoS one* 7:e31629.
- Dulcic, J., and Soldo, A. (2004). The Mediterranean spearfish, *Tetrapturus belone* Rafinesque 1810, in the Adriatic waters: new records and a review of Adriatic records. *Ann. Ser. Hist. Nat.* 4, 45–48.
- Durand J.D., Collet A., Chow S., Guinand B., Borsa P. (2005). Nuclear and mitochondrial DNA markers indicate unidirectional gene flow of Indo-Pacific to Atlantic bigeye tuna (*Thunnus obesus*) populations, and their admixture off southern Africa. *Mar Biol* 147: 313–322.
- Edmunds, P. H. 1972. Genic polymorphism of blood proteins from white marlin. *NMFS, NOAA Res. Rep.* 77, 15 p.
- Ferrette B.L.S., et al. 2021. Global phylogeography of sailfish: deep evolutionary lineages with implications for fisheries management. *Hydrobiologia* 848:3883–3904.
- Ferrette, B.L.S., et al. 2023. Seascape Genomics and Phylogeography of the Sailfish (*Istiophorus platypterus*). *Genome Biol. Evol.* 15(4) <https://doi.org/10.1093/gbe/evad042>
- Freese, M., Balncke, T., Marohn, L., Pohlmann, J.-D., Sundin, J., Wysujack, K., and R. Hamel. 2025. Genetically confirmed first records of an egg and a juvenile roundscale spearfish, *Tetrapturus georgii*. *J. Fish Biology*, 2025:1-8. DOI: 10.1111/jfb.16043
- Fritsches, K. A., N. J. Marshall, and E. J. Warrant. 2003. Retinal specializations in the blue marlin: eyes designed for sensitivity to low light levels. *Marine and Freshwater Research* 54:333-341.
- Goodyear, C. P., J. Luo, E. D. Prince, J. P. Hoolihan, D. Snodgrass, E. S. Orbesen, and J. E. Serafy. 2008. Vertical habitat use of Atlantic blue marlin *Makaira nigricans*: interaction with pelagic longline gear. *Marine Ecology Progress Series* 365:233-245.
- González-Armas, R., O. Sosa-Nishizaki, R. F. Rodríguez, and V. A. L. Pérez. 1999. Confirmation of the spawning area of the striped marlin, *Tetrapturus audax*, in the so-called core area of the eastern tropical Pacific off Mexico. *Fish. Oceanogr.* 8: 238–242.
- González-Armas, R., Klett-Traulsen, A., & Hernández-Herrera, A. (2006). Evidence of billfish reproduction in the southern Gulf of California, Mexico. *Bulletin of Marine Science*, 79, 705–717.
- Graves, J.E., and J.R. McDowell. 1994. Genetic analysis of striped marlin *Tetrapturus audax* population structure in the Pacific Ocean. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 51:1762-1768.

- Graves, J.E. and J.R. McDowell. 1995. Inter-ocean genetic divergence of istiophorid billfishes. *Mar. Biol.* 122:193-204.
- Graves, J.E. and J.R. McDowell. 2001. A genetic perspective on the stock structures of blue marlin and white marlin in the Atlantic Ocean. *Coll. Vol. Sci. Papers ICCAT* 53: 180–187.
- Graves, J.E. and J.R. McDowell. 2003. Stock structure of the world's istiophorid billfishes: a genetic perspective. *Mar. Freshw. Res.* 54: 1–11.
- Graves, J.E. and J.R. McDowell. 2006. Genetic analysis of White Marlin (*Tetrapturus albidus*) stock structure. *Bull. Mar. Science*, 79 (3): 469-482.
- Hanamoto, E. 1977. Fishery oceanography of Striped marlin, II. Spawning activity of the fish in the southern Coral Sea. *Bull. Jap. Soc. Scientif. Fish.*, 43 (11): 1279-1286.
- Hill, N. J., A. J. Tobin, A. E. Reside, J. G. Pepperell, and T. C. Bridge. 2016. Dynamic habitat suitability modelling reveals rapid poleward distribution shift in a mobile apex predator. *Global change biology* 22:1086-1096.
- Holdsworth, J., Sippel, T., & Block, B. (2009). Near real time satellite tracking of striped marlin (*Kajikia audax*) movements in the Pacific Ocean. *Marine Biology*, 156, 505–514. <https://doi.org/10.1007/s00227-008-1104-y>.
- Holland, K., R. Brill, and R. K. Chang. 1990. Horizontal and vertical movements of Pacific blue marlin captured and released using sportfishing gear. *Fishery Bulletin* 88:397-402.
- Horodysky, A.Z., Kerstetter, D., Latour, R.J., Graves, J.E., 2007. Habitat utilization and vertical movements of white marlin (*Tetrapturus albidus*) released from commercial and recreational fishing gears in the western North Atlantic Ocean: inferences from short duration pop-up archival satellite tags. *Fish. Oceanogr.* 16, 240–256.
- Houpert, L., Testor, P., Durrieu de Madron, X., Somot, S., D'Ortenzio, F., Estournel, C., et al. (2015). Seasonal cycle of the mixed layer, the seasonal thermocline and the upper-ocean heat storage rate in the Mediterranean Sea derived from observations. *Prog. Oceanogr.* 132, 333–352. doi: 10.1016/j.pocean.2014.11.004
- Howard, J., & Ueyanagi, S. (1965). Distribution and relative abundance of billfishes (Istiophoridae) of the Pacific Ocean. *Studies in Tropical Oceanography*, 2, 1–134.
- Hyde, J., Humphreys, R., Musyl, M., Lynn, E., & Vetter, R. (2006). A central North Pacific spawning ground for striped marlin, *Tetrapturus audax*. *Bulletin of Marine Science*, 79, 683–690.
- Limouzy-Paris, C., and M.F. McGowan. 1994. Sailfish lengths, weights and sex data from the Senegalese sport fishery in 1980 and 1982. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.* 41:354-362
- Loefer, J. K., Sedberry, G. R., & McGovern, J. C. (2007). Nocturnal depth distribution of western North Atlantic swordfish (*Xiphias gladius*, Linnaeus, 1758) in relation to lunar illumination. *Gulf and Caribbean Research*, 19, 83–88.
- Logan, J.M., Golet, W., Smith, S.C., Neilson, J. and L.V. Guelpen. 2021. Broadbill swordfish (*Xiphias gladius*) foraging and vertical movements in the north-west Atlantic. *J Fish Biol.* 2021;99:557–568. DOI: 10.1111/jfb.14744
- Loose, E.L., Hilton, E.J. and J. E. Graves. 2017. Comparative morphology of the scales of roundscale spearfish *Tetrapturus georgii* and white marlin *Kajikia albida*. *Journal of Fish Biology* 90, 1548–1569 doi:10.1111/jfb.13248
- Lowe, R.T. 1840. On new species of fishes from Madeira. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 8:36-39.
- Lowe, R.T. 1841. Description of some new species of Madeiran fishes, with additional information relating to those already described. *Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 1, Vol. 7:92-94.*
- Lowe, R.T. 1849. Supplement to "A synopsis of the fishes of Maderia". *Trans. Zool. Soc. Lond.* 3:1-20.
- Lu, C.P., Bremer, J.R.A., McKenzie, J.L., Chiang, W.C. 2015. Analysis of sailfish (*Istiophorus platypterus*) population structure in the North Pacific Ocean. *Fish Res.* 166:33–38.
- IOTC Secretariat (2014) Guidelines for the reporting of fisheries Statistics to the IOTC. IOTC Secretariat, Mahé, Seychelles. January, 2014. 70 pp.
- Jaen, R. C. and M. H. Jaen. 1994. Migraciones de los istioforidos en el Caribe. *Cromotip*, Caracas.
- Jolley, J.W. Jr. 1972. On the biology of the Florida east coast Atlantic sailfish (*Istiophorus platypterus*). *Proceedings of the International Billfish Symposium*. Richard S. Shomura and Francis Williams (ed). Pp. 81-88) NOAA Tech. Rep. NMFS SSRF-675.
- Júnior, T. V., C. M. Vooren, and R. P. Lessa. 2004. Feeding habits of four species of Istiophoridae (Pisces: Perciformes) from northeastern Brazil. *Environ. Biol. Fishes* 70: 293–304.
- Kerstetter, D. W., Orbesen, E. S., Snodgrass, D., and Prince, E. D. (2009). Movements and habitat utilization of two longbill spearfish *Tetrapturus pfluegeri* in the eastern tropical South Atlantic Ocean. *Bull. Mar. Sci.* 85, 173–182.
- Koga, S. 1967. Studies on the fishery biology of the tuna and marlin in the Indian Ocean and South Pacific Ocean. *J. Shimonoseki Univ. Fish.* 15 (2); 1-208.
- Kopf, R. K., Davie, P. S. & Holdsworth, J. (2005). Size trends and population characteristics of striped marlin, *Tetrapturus audax* caught in the New Zealand recreational fishery. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research* 39, 1145–1156.
- Kopf, R. K., Davie, P. S., Bromhead, D. B., and Young, J. W. (2012). Reproductive biology and spatio-temporal patterns of spawning in striped marlin *Kajikia audax*. *Journal of Fish Biology* 81, 1834–1858. doi:10.1111/J.1095-8649.2012.03394.X

- Malara D, Battaglia P, Arostegui MC, Dale JJ, Block BA, Braun CD, Brogna M, Greco S and Romeo T (2024) Satellite tagging insights into the seasonal movements and behavior of Mediterranean spearfish (*Tetrapturus belone*, Istiophoridae). *Front. Mar. Sci.* 11:1362169. doi: 10.3389/fmars.2024.1362169.
- Mamoozadeh, N., Graves, J., & McDowell, J. (2019). Genome-wide SNPs resolve spatiotemporal patterns of connectivity within striped marlin (*Kajikia audax*), a broadly distributed and highly migratory pelagic species. *Dryad Digital Repository*, <https://doi.org/10.5061/dryad.3j9kd51cp>
- Martinez, M.A. and M.E. Gonzales. 1994. A review of the recreational fishery for the Atlantic sailfish *Istiophorus albicans* in Cozumel Island, Quintana Roo, Mexico. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.* 41:199-207.
- Mather, F.J., III, A.C. Jones and G.L. Beardsley, Jr., 1972 Migration and distribution of white marlin and blue marlin in the Atlantic Ocean. *Fish.Bull.NOAA/NMFS*, 70:283-98.
- Mather. F.J., D.C. Tabb, J.M. Mason. J.R. Clark, and H.L. Clark. 1974. Results of sailfish tagging in the western North Atlantic Ocean. In R.S. Shomura and F. Williams (editors). *Proceedings of the International Billfish Symposium, Kailua-Kona, Hawaii, 9-12 August 1972* pp194-210 NOAA Tech Rep. NMFS SSRF-675.
- Mather, F.J., III, H.L. Clark and J.M. Mason, Jr., 1975 Synopsis of the biology of the white marlin, *Tetrapturus albidus* Poey (1861). *NOAA Tech.Rep.NMFS (Spec.Sci.Rep.-Fish.Ser.)*, (675) Part 3:55-94.
- Matsumoto, W.M., Kazama, T.K., 1974. Occurrence of young billfishes in the central Pacific Ocean. In: Shomura, R.S., Williams, F. (Eds.), *Proceedings of the International Billfish Symposium, Kailua-Kona, Hawaii, 9-12 August 1972. Part 2 - Review and Contributed Papers*, pp. 238-251. NOAA Technical Report NMFS SSRF-675.
- McDowell, J. R. (2002). Genetic stock structure of the sailfish, *Istiophorus platypterus*, based on nuclear and mitochondrial DNA. Ph.D. thesis, The College of William and Mary, Williamsburg, VA, USA. <https://dx.doi.org/doi:10.25773/v5-2wv9-6970>.
- McDowell, J. R., and Graves, J. E. (2008). Population structure of striped marlin (*Kajikia audax*) in the Pacific Ocean based on analysis of microsatellite and mitochondrial DNA. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 65, 1307-1320.
- Melo-Barrera, F. N., Félix-Uraqa, R. and Quiñónez-Velázquez, C. 2003. Growth and lengthweight relationship of the striped marlin, *Tetrapturus audax* (Pisces: Istiophoridae), in Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico. *Ciencias Marinas*, 29: 305-313.
- Ménard, F., Potier, M., Jaquemet, S., Romanov, E., Sabatié, R., Cherel, Y., 2013. Pelagic cephalopods in the western Indian Ocean: new information from diets of top predators. *Deep Sea Res. Part II: Top. Stud. Oceanogr.* 95, 83-92.
- Morrow, J.E., and S.J. Harbo S.J. 1969. A revision of the sailfish genus *Istiophonis*. *Copeia*: 34-44.
- Nakamura I. (1974). Some aspects of the systematic and distribution of billfishes. *NOAA Tech.Rep. NMFS (Spec.Sci.Rep-Fish-Ser.)* (675) Part 2; 45-53.
- Nakamura I. (1985). *FAO species catalogue. v. 5: Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date: FAO. FAO Fish Symposium, Rome.* 125, 9-33.
- Nishikawa, Y., Kikawa, S., Honma, M., & Ueyanagi, S. (1978). Distribution atlas of larval tunas, billfishes and related species. Results of larval surveys by R/V Shunyo Maru, and Shoyo Maru, 1956-1975. *Bulletin of the Far Seas Fisheries Research Laboratory*, 9, 1-99.
- Nishikawa, Y., Honma, M., Ueyanagi, S., Kikawa, S., 1985. Average distribution of larvae of oceanic species of scombrid fishes, 1956-1981. *Rep. Nankai Reg. Fish. Res. Lab.* 12, 1-99.
- Okamoto, H., Bayliff, W.H., 2003. A review of the Japanese longline fishery for tunas and billfishes in the eastern Pacific Ocean, 1993-1997. *Inter-Am. Trop. Tuna Comm. Bull.* 22 (4), 219-431.
- Orbesen ES, Hoolihan JP, Serafy JE, Snodgrass D, Peel EM, Prince ED. 2008. Transboundary Movement of Atlantic istiophorid billfishes among international and U.S. domestic management areas inferred from mark recapture studies. *Mar Fish Rev.* 2008;70:14-23.
- Ortiz, M., Prince, E. D., Serafy, J. E., Holts, D. B., Davy, K. B., Pepperell, J. G., Lowry, M. B., and Holdsworth, J. C. (2003). Global overview of the major constituent-based billfish tagging programs and their results since 1954. *Marine and Freshwater Research* 54, 489-507.
- Ovchinnikov, V. V. 1966. The effect of oceanographic conditions on the distribution of the sailfish, *Istiophonis americanus*, off the west African coast. *Oceanology* 6: 566-567.
- Penrith, M.J. and D.L. Cram. 1972. The Cape of Good Hope: a hidden barrier to billfishes. *Proceedings of the International Billfish Symposium. Richard S. Shomura and Francis Williams (ed).* Pp. 175-187 NOAA Tech. Rep. NMFS SSRF-675.
- Peterson, L. C., Lawrence, K. T., Herbert, T. D., Caballero-Gill, R., Wilson, J., Huska, K., et al. (2020). Plio-Pleistocene hemispheric (a)symmetries in the Northern and Southern Hemisphere midlatitudes. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 35, e2019PA003720. <https://doi.org/10.1029/2019PA003720>.
- Pillai PP, Ueyanagi S 1978. Distribution and biology of the striped marlin *Tetrapturus audax* (Philippi) taken by the longline fishery in the Indian Ocean. *Bulletin of the National Research Institute of Far Seas Fisheries* 16: 9-32.
- Potoschi, A. (2000). Biological aspects of *Tetrapturus belone* (Raf. 1810) in the straits of Messina. *Biol. Mar. Mediterr.* 7, 819-824.
- Potier, M., Marsac, F., Cherel, Y., Lucas, V., Sabatié, R., Maury, O., Ménard, F., 2007. Forage fauna in the diet of three large pelagic fishes (lancetfish, swordfish and yellowfin tuna) in the western equatorial Indian Ocean. *Fish. Res.* 83 (1), 60-72.
- Potier, M., Ménard, F., Benivary, H.D., Sabatié, R., 2011. Length and weight estimates from diagnostic hard part structures of fish, crustacea and cephalopods forage species in the western Indian Ocean. *Environ. Biol. Fishes* 92 (3), 413-423.

- Prince ED, Luo, J., Goodyear, P.C., Hoolihan, J.P., Snodgrass, D., Orbensen, E.S., Serafy, J.E., Ortiz, M and M.J. Schirripa. 2010. Ocean scale hypoxia-based habitat compression of Atlantic istiophorid billfishes. *Fish Oceanogr* 19 (6):448–462. doi:10.1111/j.1365-2419.2010.00556.x.
- Prince, E. D., and C. P. Goodyear. 2006. Hypoxia-based habitat compression of tropical pelagic fishes. *Fisheries Oceanography* 15:451–464.
- Saad, A., Khrema, L., Alnesser, A., Barakat, I., and Capapé, C. (2024). First substantiated record of Mediterranean spearfish *Tetrapturus belone* (istiophoridae) from the Syrian coast. *Thalass. Salentina*. 45, 11–16. doi: 10.1285/i15910725v45p11.
- Salcedo-Bojorquez, S., & Arreguin-Sanchez, F. (2011). An exploratory analysis to identify reproductive strategies of billfishes. *Journal of Fisheries and Aquatic Science*, 6, 578–591.
- Santini F, Sorenson L. 2013. First molecular timetree of billfishes (Istiophoriformes: Acanthomorpha) shows a Late Miocene radiation of marlins and allies. *Ital J Zool (Modena)* 80:481–489.
- Satoh, K., K. Yokawa, H. Saito, H. Matsunaga, H. Okamoto, and Y. Uozumi. 2004. Preliminary stomach contents analysis of pelagic fish collected by Shoyo-Maru 2002 research cruise in the Atlantic Ocean. *Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT* 56: 1096–1114.
- Scott, E. L., E. D. Prince, and C. D. Goodyear. 1990. History of the cooperative game fish tagging program in the Atlantic Ocean, Gulf of Mexico, and Caribbean Sea, 1954–1987. *Amer. Fish. Soc. Symp.* 7: 841–853.
- Shimose, T., H. Shono, K. Yokawa, H. Saito, and K. Tachihara. 2006. Food and feeding habits of blue marlin, *Makaira nigricans*, around Yonaguni Island, southwestern Japan. *Bulletin of Marine Science* 79:761–775.
- Shimose, T., Yokawa, K., Saito, H. & Tachihara, K. (2008). Seasonal occurrence and feeding habits of black marlin, *Istiompax indica*, around Yonaguni Island, southwestern Japan. *Ichthyological Research* 55, 90–94. doi: 10.1007/s10228-007-0004-3.
- Shimose, T., K. Yokawa, and H. Saito. 2010. Habitat and food partitioning of billfishes (Xiphiidae). *Journal of fish biology* 76:2418–2433.
- Shivji, M. S., Magnussen, J. E., Beerkircher, L. R., Hinteregger, G., Lee, D. W., Serafy, J. E., & Prince, E. D. (2006). Validity, identification and distribution of the roundscale spearfish, *Tetrapturus georgii* (Teleostei: Istiophoridae): Morphological and molecular evidence. *Bulletin of Marine Science*, 79, 483–491.
- Skillman, R. A. and Yong, M. Y. Y. 1976. Von Bertalanffy growth curves for striped marlin *Tetrapturus audax*, and blue marlin, *Makaira nigricans*, in the central north Pacific Ocean. *Fishery Bulletin*. 74: 5353–566 *Bulletin*. 74: 5353–566.
- Sippel, T., Davie, P., Holdsworth, J., & Block, B. (2007). Striped marlin (*Tetrapturus audax*) movements and habitat utilization during a summer and autumn in the Southwest Pacific Ocean. *Fisheries Oceanography*, 16, 459–472. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2419.2007.00446.x>
- Squire, J. and Suzuki, Z. (1990) Migration trends of striped marlin (*Tetrapturus audax*) in the Pacific Ocean. In: *Planning the Future of Billfishes, Research and Management in the 90s and Beyond*. Proceedings of the Second International Billfish Symposium, Kailua-Kona, Hawaii, August 1±5, 1988. Part 2: Contributed Papers. R.H. Stroud (ed.). 67±80. Savannah, Georgia: NCMC.
- Spartà, A. (1960). *Biologia e pesca di Tetrapterus belone e sue forme postlarvali*. *Boll. Pesca. Pisc. Idrobiol.* 15, 20–24.
- Su, N. J., C. L. Sun, A. E. Punt, and S. Z. Yeh. 2008. Environmental and spatial effects on the distribution of blue marlin (*Makaira nigricans*) as inferred from data for longline fisheries in the Pacific Ocean. *Fisheries Oceanography* 17:432–445.
- Madigan DJ, et al. 2021. Water column structure defines vertical habitat of twelve pelagic predators in the South Atlantic. *ICES J Mar Sci* 78:867–883.
- Michailidis, N., Manitaras, Y and M. Bariche. 2021. Unusual records of a Yellowfin tuna and a Black marlin in the Eastern Mediterranean. New records of rare species in the Mediterranean Sea” (October 2021). *Mediterranean Marine Science*, 22(3), 627–652. doi: <https://doi.org/10.12681/mms.26669>.
- Purcell, C., & Edmands, S. (2011). Resolving the genetic structure of striped marlin, *Kajikia audax*, in the Pacific Ocean through spatial and temporal sampling of adult and immature fish. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 68, 1861–1875. <https://doi.org/10.1139/F2011-104>
- Rivas, L.R. 1975. Synopsis of biological data on blue marlin, *Makaira nigricans* Lacepède, 1802. NOAA Tech. Rep. NMFS (Spec. Sci. Rep.-Fish. Ser.), (675) Part 3: 1–16.
- Robins, C.R. and D.P. de Sylva, 1960. Description and relationships of the longbill spearfish, *Tetrapturus belone* based on western North Atlantic specimens. *Bull. Mar. Sci. Gulf Caribb.*, f 10(4):383–413.
- Robins, C.R. and D.P. de Sylva, 1963. A new western Atlantic spearfish, *Tetrapturus pfluegeri* with a redescription of the Mediterranean spearfish *Tetrapturus belone*. *Bull. Mar. Sci. Gulf Caribb.*, 13(1):84–122.
- Robins, C.R., 1974 The validity and status of the roundscale spearfish, *Tetrapturus georgei*. NMFS (Spec. Sci. Rep.-Fish. Ser.), (675) Part 2: 54–61 NOAA Tech. Rep.
- Robins, C.R. 1975. Synopsis of biological data on the longbill spearfish, *Tetrapturus pfluegeri* Robins and de Sylva. I 1975 NOAA Tech. Rep. NMFS (Spec. Sci. Rep.-Fish. Ser.), (675) Part 3: 28–38.
- Romeo, T., Battaglia, P., Pedà, C., Perzia, P., Consoli, P., Esposito, V., et al. (2012). Pelagic cephalopods of the central Mediterranean Sea determined by the analysis of the stomach content of large fish predators. *Helgol. Mar. Res.* 66, 295–306. doi: 10.1007/s10152-011-0270-3.
- Romeo, T., Consoli, P., Greco, S., Canese, S., and Andaloro, F. (2009b). Swordfish (*Xiphias gladius*, Teleostea: Xiphiidae) surface behavior during reproductive period in the central Mediterranean Sea (southern Tyrrhenian Sea). *Mar. Biodivers. Rec.* 2, e45. doi: 10.1017/s1755267209000578.

- Sun, C.-L., S.-Z. Yeh, C.-S. Liu, N.-J. Su, and W.-C. Chiang. 2015. Age and growth of Black marlin (*Istiompax indica*) off eastern Taiwan. *Fisheries Research* 166:4-11.
- Vidairri -Sotelo. A.. R. Macias-Zamora. H. Santana-Hernandez. 1998. Notas sobre juveniles de pez vela. *Istiophonis platyptenis* (Shaw y Nodder. 1791). capturados en el Pacifico Mexican. *Ciencias Marinas* 24:499-505.
- Talbot, F.H. and M.J. Penrith , Tunnies and marlins of South Africa. *Nature, Lond.*, 193:558-9 1962
- Tullis A and Block BA. (1991). Activities of key metabolic enzymes in the heater organs of scombroid fishes. *The Journal of Experimental Biology*, 161:383-403.
- Ueyanagi, S. 1962. On the larvae of the shortnosed spearfish, *Tetrapturus angustirostris* Tanaka. [In Jap., Engl, synop.] *Rep. Nankai Reg. Fish. Res. Lab.* 16:173-189.
- Ueyanagi, S., S. Kikawa, M. Uto, and Y. Nishikawa. 1970. Distribution, spawning, and relative abundance of billfishes in the Atlantic Ocean. *Bulletin of the Far Seas Fisheries Research Laboratory* 3: 15-45.
- Watson, J.T., Bigelow, K.A., 2014. Trade-offs among catch, bycatch, and landed value in the American Samoa longline fishery. *Conserv. Biol.* 28 (4), 1012–1022.
- Weber, R.E., Campbell, K.L., Fago, A., Malte, H., Jensen, F.B., 2010. ATP-induced temperature independence of hemoglobin-O₂ affinity in heterothermic billfish. *J. Exp. Biol.* 213, 1579–1585.
- Williams, Samuel M. 2014. Genetic population structure of black marlin (*Istiompax indica*) within the central Indo-Pacific: Breeding populations defined despite mitonuclear discordance. University of Queensland – Honours Research Thesis, 2014.
- Williams, Samuel M., Bennett, Michael B., Pepperell, Julian G., Morgan, Jess A. T., and Ovenden, Jennifer R. (2016). Spatial genetic subdivision among populations of the highly migratory black marlin *Istiompax indica* within the central Indo-Pacific. *Marine and Freshwater Research* 67 (8) 1205-1214. <https://doi.org/10.1071/MF14370>.
- Williams SM, Holmes BJ, Tracey SR, Pepperell JG, Domeier ML, Bennett MB. 2017 Environmental influences and ontogenetic differences in vertical habitat use of black marlin (*Istiompax indica*) in the southwestern Pacific. *R. Soc. open sci.* 4: 170694. <http://dx.doi.org/10.1098/rsos.170694>
- Williams SM, Wyatt J, Ovenden JR. 2020. Investigating the genetic stock structure of blue marlin (*Makaira nigricans*) in the Pacific Ocean. *Fisheries Res.* 228:105565.